

RESEARCH ADVANCE

¿UNA SOCIEDAD ICONOCLASTA? NUEVAS TERRACOTAS DE BÓVIDOS DEL ASENTAMIENTO ARGÁRICO DE LADERAS DEL CASTILLO (CALLOSA DE SEGURA, ALICANTE, ESPAÑA)

An Iconoclastic Society? New Bovid Terracottas from the Argaric Site of Laderas del Castillo (Callosa de Segura, Alicante, Spain)

Juan Antonio López Padilla,¹ Francisco Javier Jover Maestre,² María Pastor Quiles,³ Ricardo E. Basso Rial,⁴ Sergio Martínez Monleón,⁵ Adela Sánchez Lardiés⁶

¹ Museo Arqueológico Provincial de Alicante (japadi@diputacionalicante.es); ² Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), Universidad de Alicante (javier.jover@ua.es); ³ Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, Universidad de Alicante (m.pastor@ua.es); ⁴ Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), Universidad de Alicante (ricardo.basso@ua.es); ⁵ Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina, Universidad de Alicante (sergio.mmonleon@ua.es); ⁶ Arqueóloga profesional (aslardies@gmail.com)

Figura 1. A) Planta del edificio CE-A de Laderas del Castillo. B) Imagen del edificio CE-A durante el proceso de excavación. C) Fragmentos de las figurillas de arcilla sobre el pavimento en el momento del hallazgo.

Recibido: 28-2-2019. Aceptado: 6-3-2019. Publicado: 12-3-2019.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Jessica MacLellan. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/4105>.

RESUMEN. *Se presenta el hallazgo de nuevas terracotas de bóvidos del asentamiento argárico de Laderas del Castillo. Su presencia en contextos de la Edad del Bronce ya no es un unicum y permite reabrir el debate sobre el carácter iconoclasta de El Argar y su vinculación con el mundo mediterráneo.*

PALABRAS CLAVE. *Edad del Bronce; El Argar; terracotas; bóvidos; iconoclasta.*

ABSTRACT. *We present the discovery of new terracotta figurines of bovids from the Argaric settlement of Laderas del Castillo. Their presence in Bronze Age sites is no longer an anomaly, and allows us to reopen the debate on the iconoclastic character of El Argar and its connection with the Mediterranean world.*

KEYWORDS. *Bronze Age; El Argar; terracotta; bovids; iconoclastic.*

INTRODUCCIÓN

El Argar es una de las entidades sociales de la Edad del Bronce más destacadas del Mediterráneo occidental. El tamaño y distribución territorial de los asentamientos, sus imponentes infraestructuras hidráulicas y defensivas y las prácticas funerarias han permitido proponer su posible carácter estatal (Lull y Risch 1995; Lull *et al.* 2014, 2015a).

Sin embargo, en contraposición a lo constatado en las sociedades contemporáneas del Mediterráneo oriental (Delgado *et al.* 2000) y el Calcolítico peninsular precedente, la notoria escasez —cuando no prácticamente la ausencia— de representaciones figurativas (Siret y Siret 1890) también ha sido un rasgo distintivo.

Con el presente artículo pretendemos dar cuenta del hallazgo de nuevas figurillas de bóvidos, elaboradas en arcilla, que permiten reabrir viejos debates sobre la caracterización de El Argar y sus vínculos con el Mediterráneo.

LAS TERRACOTAS DE LADERAS DEL CASTILLO: CRONOLOGÍA RADIOCARBÓNICA Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Laderas del Castillo es un asentamiento argárico de gran tamaño, con una extensión superficial aproximada de 2 ha (Martínez 2014: 70-71), ubicado en la vertiente sureste de la sierra de Callosa de Segura (Alicante). Fue excavado inicialmente por J. Furgús (1937) y, más tarde, por J. Colominas (1936), destacando el amplio número de tumbas registradas.

En 2012 comenzó un proyecto de excavación patrocinado por la Diputación de Alicante. Tras una primera campaña de prospección intensiva, en 2013 se inicia-

ron las labores de excavación que permitieron documentar los restos de una vivienda (edificio CE-A) de tendencia rectangular (fig. 1A), cuyas dimensiones pudieron alcanzar 10 m de largo y 5,4 m de anchura. En su interior se pudo observar una estrecha franja de pavimento conservado de unos 4 m de longitud y 1 m de anchura, vinculado a un banco revocado.

A los pies del banco y sobre el pavimento fue documentado un nivel de incendio al que se asociaba un amplio conjunto de materiales. Entre ellos se encontraba una vasija con cebada carbonizada, un fragmento de botón de marfil y un trozo informe de metal. A unos 4 m al sur, cercano a la base del banco, se localizó otro recipiente cerámico, junto a otra gran concentración de cebada y los fragmentos de dos figurillas de terracota (fig. 1C).

Los trabajos de restauración han permitido restituir y determinar la volumetría de las piezas. Una de ellas se conserva incompleta, mientras que la restante, de mayores dimensiones, ha sido reconstruida parcialmente (fig. 2). Esta última tiene una longitud total de 12,5 cm desde la cola a la punta del cuerno derecho; una anchura de 7 cm entre los dos cuernos, de 3,5 cm en la parte anterior y de 3 cm en la parte posterior del cuerpo; y una altura de 6,5 cm desde la base de las patas delanteras hasta la parte más elevada de la cabeza, de donde surge el cuerno derecho.

Las patas de ambos ejemplares, tanto las delanteras como las traseras, aparecen unidas y con la base aplanaada, lo que indicaría que estaban destinadas a permanecer en pie por sus propios medios. En ambas, el vientre describe un arco un tanto achatado. La parte correspondiente al rostro ha desaparecido, pero de lo poco conservado parece deducirse que faltaba por completo el morro y cualquier otra forma asociada a la cabeza, rasgo que parece compartir con el resto de figurillas argáricas.

Figura 2. Algunos fragmentos de las terracotas recuperadas antes de su restauración, junto a la figurilla de mayor tamaño ya restaurada.

Del contexto de procedencia fueron seleccionadas para su datación tres muestras de cebada carbonizada, una recogida del interior de la forma 4 embutida en el banco (LTL-13676A: 3717 ± 45 BP) y otras dos (LTL-13677A: 3679 ± 40 BP y Beta-360123: 3590 ± 30 BP) procedentes de la concentración de semillas localizadas junto a las figurillas de arcilla. Aunque los resultados ofrecidos difieren en algo más de un centenar de años, la fiabilidad de la información del contexto en el que fueron localizadas permite aplicar un modelo estadístico bayesiano a la calibración de las dataciones, concretando una fecha para la destrucción de la vivienda en torno a 2000 cal. ANE.

Recientemente, en la campaña de 2017, se registró una tercera figurilla, mucho más pequeña que las anteriores, en los rellenos correspondientes a los paquetes de derrumbe sobre un pavimento de otro edificio de las terrazas superiores de la ladera, para la que también se cuenta con una datación radiocarbónica asociada (Beta-473987: 3670 ± 30 BP), cuya fecha media se sitúa en torno a 2056 cal. ANE.

En consecuencia, los contextos de aparición de estas figurillas en Laderas del Castillo corresponden a momentos antiguos de la ocupación argárica del asentamiento. Es este el dato de mayor relevancia pues, aunque ya se conocían figurillas similares, no se habían publicado datos referentes a su contexto ni a su datación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Fueron los hermanos Siret quienes, a finales del siglo XIX, publicaron el hallazgo de figuras de barro en el yacimiento de El Argar (fig. 3), de las que representaron tres (Siret y Siret 1890: lám. XVII, 1-3). Se describieron como «pequeñas estatuas, toscamente labradas en tierra cocida [en las que] el artista ha querido representar vacas o toros» (Siret y Siret 1890: 155).

El hecho de que estas terracotas constituyesen la única representación figurativa conocida hasta esa fecha, llegó a suscitar dudas acerca de su adscripción cronocultural. Sus excavadores, no obstante, defendieron su

Figura 3. Figurillas aparecidas en El Argar (Antas, Almería).
Dibujos de los hermanos Siret (1890: lám. XVII, 1-3).

cronología prehistórica basándose en la tosquedad de su acabado. También señalaron diversos paralelos referenciados en diversas publicaciones y colecciones arqueológicas —Hissarlik, Micenas, Rodas, Líbano... mencionando incluso los «Toros de Guisando»—, con lo que pretendían afianzar la relación de estas figurillas con contextos prehistóricos del Mediterráneo (Siret y Siret 1890: 156).

Sin embargo, estas piezas procedentes del asentamiento de El Argar siguieron siendo los únicos ejemplares constatados durante mucho tiempo para la Edad

del Bronce peninsular, lo que terminó levantando suspicacias entre los investigadores de mediados del siglo XX. Algunos, como Juan de la Mata Carriazo (1947: 772, 837-838), destacaban su total ausencia en las sepulturas, insinuando una posible adscripción a época romana o medieval. Para otros, en cambio, su cronología argárica no ofrecía dudas, a pesar de constituir la única manifestación escultórica conocida (Cuadrado 1950: 111).

Sin embargo, el silencio de la producción científica de años posteriores vino a consolidar la idea del carácter iconoclasta de la sociedad argárica, a pesar de que las excavaciones emprendidas en la década de 1990 en distintos yacimientos permitieron documentar nuevas figurillas de bóvidos que, por diversas circunstancias, no han sido valoradas convenientemente, ni fueron publicadas de forma detallada. Entre ellas, cabe citar la pieza hallada en el Cerro de las Viñas de Coy (Ayala 1991: 235, fig. 86B) (fig. 4A).

Con todo, lo que sí podemos señalar es que la mayoría de las piezas con un contexto arqueológico definido apuntan a una cronología antigua, del Calcolítico Final o de los inicios de la Edad del Bronce. Así lo indican la datación de las piezas de Laderas del Castillo y también los contextos y fechas radiocarbónicas obtenidas en Valencina de la Concepción (Pajuelo y López 2013: 509, fig. 7) o Marroquíes (Cámara *et al.* 2012: 50). Además, todo parece señalar que su vigencia se prolongaría durante el desarrollo de El Argar, ante el hallazgo de diversas figurillas en La Bastida (Celdrán y Velasco 2018) y en el departamento XVIII de Cabezo Redondo (Hernández *et al.* 2016: 42) (fig. 4B).

Por otro lado, mientras la mayor parte de las representaciones de zoomorfos calcolíticos proceden de contextos funerarios (Valera *et al.* 2014), en el caso de las figurillas de bóvidos argáricos, los ejemplares conocidos provienen de contextos domésticos. Discernir la finalidad de estas pequeñas terracotas no resulta sencillo. En este sentido, hace más de cien años, E. y L. Siret (1999 [1889]: 105) ya se planteaban si estas figurillas serían juguetes o «ídolos». La antropología, por su parte, nos brinda ejemplos de cómo a menudo es a través del juego como se introduce a los más jóvenes en los roles que desempeñarán de adultos. Así, E. E. Evans-Pritchard (1992: 52, fig. 7), en su estudio sobre los nuer (Sudán), describía cómo el contacto de los niños con el ganado se iniciaba cuando apenas comenzaban a gatear; y, entre sus juegos preferidos, estaba el construir pequeños establos en cuyo interior colocaban pequeñas figurillas de barro con forma de bueyes (fig. 5), con

Figura 4. Figurillas de arcilla: A) Cerro de las Viñas de Coy (Lorca, Murcia) (Ayala 1991: 235, fig. 86B); B) Cabezo Redondo, departamento XVIII (Villena, Alicante) (Hernández *et al.* 2016: 42).

las que jugaban a hacer de pastores. Podría pensarse que las representaciones de toros o vacas halladas en los yacimientos argáricos pudieran haber desempeñado un papel similar, pero no creemos que esta explicación sea la más plausible, ya que en un contexto con una comprobada finalidad lúdica lo habitual sería encontrar una gama variada de figuras, con formas y contenidos diversos. Sin embargo, uno de los aspectos más reseñables de las terracotas en estudio es, precisamente, su exclusividad. Ninguna otra especie animal parece haber sido representada en El Argar. Por tanto, es difícilmente justificable que se trate de figurillas para juegos.

Además, la ausencia de figurillas en contextos funerarios aleja su trascendencia espiritual del ámbito de la muerte.

Todo ello nos lleva a considerar que este tipo de figurillas pudo haber tenido, quizá, una función de carácter apotropaico, relacionada con la protección o la atracción de la buena fortuna al hogar familiar. Mantener bajo control a las fuerzas que rigen la salud y el crecimiento de los rebaños, o ahuyentar a los malos espíritus, debían formar parte de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, llegar a conocer si estas pequeñas estatuillas realmente formaban parte de la materialidad

Figura 5. Bucaras adornadas, elaborados por niños y niñas de los nuer (Sudán). Foto: Rachael Sparks, *Nuer toy figure, Southern Sudan Project, Pitt Rivers Museum*.

con la que, en su imaginario, trataban de lograrlo, requerirá abundar en la investigación.

En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que El Argar no fue una sociedad completamente iconoclasta, como lo evidencia la cada vez más abundante relación de terracotas, además de cerámicas decoradas y, sobre todo, la aparición de pinturas murales representando motivos geométricos en el interior de ciertos edificios (Lull *et al.* 2015b: 100-101). Más bien al contrario, la recurrencia en la representación de los mismos motivos en sociedades coetáneas es un argumento a favor de la participación de El Argar en la configura-

ción de las relaciones intersociales en el ámbito mediterráneo y europeo.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto «Espacios sociales y espacios de frontera durante el Calcolítico y la Edad del Bronce en el Levante de la península ibérica» (HAR2016-76586-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

BIBLIOGRAFÍA

- AYALA, M. M. 1991. *El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión*. Lorca: Real Academia Alfonso X el Sabio.
- CÁMARA, J. A., R. SÁNCHEZ, Z. LAFFRANCHI, S. MARTÍN, J. A. RIQUELME, L. SPANNEDA, M. F. GARCÍA, A. GONZÁLEZ, S. A. JIMÉNEZ, J. NICÁS. 2012. La cronología y variedad de los sistemas funerarios en Marroquíes. Una aproximación desde las excavaciones del Sistema Tranviario de Jaén. *Saguntum* 44: 47-66.
- CELDRÁN, E., C. VELASCO. 2018. Figurillas zoomorfas halladas en La Bastida (Totana, Murcia). En *Los toros de El Argar: figurillas de arcilla de la Edad del Bronce*, eds. J. A. López Padilla y F. J. Jover Maestre, pp. 27-35. Alicante: Fundación MARQ.
- COLOMINAS, J. 1936. La necrópolis de «Las Laderas del Castillo» (Callosa de Segura, provincia d'Alacant). *Anuari (Institut d'Estudis Catalans)* 8: 33-39. Barcelona.
- CUADRADO, E. 1950. Útiles y armas de El Argar. Ensayo de tipología. En *I Congreso Nacional de Arqueología y V Congreso de Arqueología del Sudeste de España*, pp. 103-124.
- DE LA MATA CARRIAZO, J. 1947. La Edad del Bronce. En *Historia de España, España Prehistórica*, ed. R. Menéndez Pidal, t. I, pp. 753-852. Madrid.
- DELGADO, C., P. ORTEGA, J. M. PALOU, F. TERRASA. 2000. *El toro i la Mediterrània*. «Sa Nostra». Obra Social i Cultural.
- EVANS-PRITCHARD, E. E. 1992. *Los Nuer*. Barcelona: Anagrama.
- FURGÚS, J. 1937. *Col·lecció de treballs del P. J. Furgús sobre prehistòria valenciana*. Sèrie de Treballs Solts del SIP 5. Valencia.
- HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S., G. GARCÍA, V. BARCIELA. 2016. *Cabezo Redondo (Villena, Alicante)*. Universidad de Alicante.
- LEISNER, G., V. LEISNER. 1949. *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Erster Teil: Der Suden*. Berlín.
- LÓPEZ ALDANA, P. M., A. PAJUELO. 2012. La secuencia ocupacional durante el III milenio ANE en C/ Trabajadores 14-18 (Valencina de la Concepción, Sevilla). En *El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): investigación y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento de La Pastora*, ed. L. García Sanjuán et al., pp. 157-170. Universidad de Sevilla.
- LULL, V., R. MICÓ, C. RIHUETE, R. RISCH. 2014. The La Bastida fortification system: new light and new questions on Early Bronze Age societies in the western Mediterranean. *Antiquity* 88/340: 395-410.
- LULL, V., R. MICÓ, C. RIHUETE, R. RISCH. 2015a. La gestión del agua durante El Argar: el caso de La Bastida (Totana, Murcia). *Minus* 23: 91-130.
- LULL, V., R. MICÓ, C. RIHUETE, R. RISCH, E. CELDRÁN, M. I. FREGEIRO, C. OLIART, C. VELASCO. 2015b. *La Almoloya (Pliego, Murcia)*. *Ruta Argárica*. Guías Arqueológicas 2. Murcia: Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, ASOME-UAB.
- LULL, V., R. RISCH. 1995. El estado argárico. *Verdolay* 7: 97-109.
- MARTÍNEZ MONLEÓN, S. 2014. *El Argar en el Bajo Segura y Bajo Vinalopó. Patrón de asentamiento en un territorio de frontera*. Villena: Fundación J. M. Soler.
- PAJUELO, A., P. M. LÓPEZ ALDANA. 2013. Ideología de un centro de poder. Nuevos productos ideológicos de Valencina (Sevilla). En *VI Encuentro de Arqueología del Suroeste peninsular (Villafranca de los Barros, 4-6 octubre 2012)*, eds. J. Jiménez, M. Bustamante y M. García, pp. 501-520.
- SIRET, E., L. SIRET. 1890. *Las Primeras Edades del Metal en el Sureste de la Península Ibérica*. Barcelona.
- SIRET, E., L. SIRET. 1999 [1889]. Los primeros habitantes de las provincias de Murcia y Almería. En *Del Neolítico al Bronce, Colección Siret de Arqueología*, L. y E. Siret, vol. 6, pp. 85-118. Antas-Cuevas de Almanzora: Arraez Editores [trad. del original «Les premiers habitants des provinces de Murcie et d'Almérie». *Revue d'Ethnographie* 7: 181-214. París].
- VALERA, A. C., L. SHAW, P. CASTANHEIRA. 2014. Zoomorphic figurines and the problem of human-animal relationship in the Neolithic and Chalcolithic Southwest Iberia. *Menga: Revista de Prehistoria de Andalucía* 5: 14-41.